

1884 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. [Clínico]

Glenda Mariano de Queiroz Silva , Brenno Lucas Rodrigues da Silveira , Maria Júlia Alves Damasceno , Amanda Silva da Costa , Lindemberg Barreto Mota da Costa , Erica Almeida Silva , Taynan Ferreira da Silva , Gyslane Felix Sousa , Almino Cavalcante Rocha Neto , Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne

INTRODUÇÃO: A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda afirma que a Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que resultam da redução no débito cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço. Apesar de avanços na terapêutica da IC, a síndrome mantém-se como patologia grave, afetando, no mundo, mais de 23 milhões de pessoas. Segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular, o principal objetivo da Reabilitação Cardiovascular (RCV) com ênfase nos exercícios físicos é propiciar a melhora da aptidão física aeróbica e anaeróbica (força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio). A RCV possui dados que demonstram significativas reduções da morbimortalidade cardiovascular e global.

OBJETIVOS: Avaliar os efeitos da reabilitação cardiovascular em pacientes portadores de insuficiência cardíaca (IC).

MÉTODOS: Estudo longitudinal prospectivo com pacientes portadores de IC. Foram incluídos indivíduos com idade superior a 18 anos, que não realizaram nenhum

programa de reabilitação cardiovascular (RC) no ano anterior, sem histórico de internação por descompensação nos últimos 3 meses e ausência de contraindicações para realizar exercício físico. Foi realizada uma avaliação inicial e uma reavaliação após o 16º atendimento. O programa de RC foi composto de exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular conforme descrito na literatura. Os participantes foram avaliados pelo Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6) seguindo protocolo da American Thoracic Society, pela força de preensão palmar (FPP) utilizando dinamômetro digital, e pela qualidade de vida avaliada pelo Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). Análise estatística realizada pelo Software SPSS versão 23, sendo considerado como estatisticamente significativo quando $p < 0,05$.

RESULTADOS: Foram reabilitados 26 indivíduos sendo 14 (53,8%) homens. A média de idade, peso, altura e fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) foram respectivamente 63,212,7 anos, 78,617,8 kg, 1,610,09 metros e 48,516,6%. No TC6 foi observado um aumento de 9,4% na distância percorrida, passando de 381,783,2 para 417,6107,4 metros, $p=0,019$. Na FPP observamos um aumento de 14% passando de 22,99,7 para 26,19,0 kg/f ($p=0,011$) e no MLHFQ foi observado uma melhora da qualidade de vida com redução na pontuação passando de 30,126,6 para 17,023,9 pontos ($p=0,005$).

CONCLUSÃO: A reabilitação cardiovascular nesse estudo promoveu melhora na capacidade física, força muscular periférica e qualidade de vida dos participantes, promovendo uma reabilitação integral.

Palavras-chave: insuficiência cardíaca , reabilitação cardiovascular , efeitos da reabilitação cardíaca